

УДК 541-67;863

FİZİKANIN TƏDRİSİNDƏ İKT-NİN TƏTBİQİ TƏCRÜBƏSİ

HASANOV OKTAY MAIL OĞLU

dosent, fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

Annotasiya: *Kompüter texnikasının sürətli inkişafı və onun funksional imkanlarının genişlənməsi kompüterlərin tədris prosesinin bütün mərhələlərində geniş istifadə olunmasına imkan verir. Fizikanın tədrisində kompüterlərin tətbiqi böyük imkanlar yaradır. Tədris prosesində kompüterlərin tətbiqinin effektivliyi bir çox amillərdən asılıdır: kompüterin modeli, istifadə olunan tədris proqramlarının keyfiyyəti, müəllimin tətbiq etdiyi tədris metodikası və s.*

Açar sözlər: *kompüter texnikası, fizikanın tədrisi, internet, İKT, kompüter eksperimenti.*

Kompüterlərin fizikanın tədrisində istifadəsi onun tədris metodikasını həm təlimin effektivliyinin artırılması istiqamətində, həm də müəllimin işinin asanlaşdırılması istiqamətində dəyişir. Tədris prosesinin müxtəlif mərhələlərində kompüter texnologiyalarının istifadə imkanlarını nəzərdən keçirək.

Yeni materialın izahı

Yeni materialın izahı zamanı İKT aşağıdakı hallarda istifadə olunur: Təcrübələrin daşıyıcılarda yazılmış şəkildə və ya onlayn rejimdə (məsələn, <http://schoolcollection> saytıdan) nümayişi üçün.

Fizika eksperimental elmdir və onun tədrisi həmişə nümayiş təcrübələri ilə müşayiət olunur. Bu üsul aşağıdakı hallarda xüsusilə zəruridir:

- fizika laboratoriyasında həmin hadisəni göstərmək üçün lazımı avadanlıq olmadıqda;
- hadisəni nümayiş zamanı tədqiq etmək lazım gəldikdə. Kompüter eksperimenti hadisənin daxili mexanizmini (diffuziya, Braun hərəkəti, qaz təzyiqinin molekulların konsentrasiyası və temperaturdan asılılığı və s.) görməyə imkan verir, təcrübəni müxtəlif başlanğıc parametrlərlə təkrar etməyə şərait yaradır. Bu isə real nümayiş təcrübəsində bəzən mümkün olmur. Təcrübənin yazısını bir neçə dəfə təkrar etməklə şagirdlərin diqqətini hər dəfə müxtəlif parametrlərə yönəltmək, əsas məqamları ayırmaq, ikinci dərəcəli amilləri aradan qaldırmaq və qanunauyğunluqları aşkar etmək mümkündür.

Kompüter eksperimenti fizika kursunun “eksperimental” hissəsini tamamlayaraq dərsin effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır və şagirdlər üçün geniş idrak imkanları yaradır.

- laboratoriya işi və ya frontal eksperiment zamanı şagirdlərin görəcəyi işlərin əvvəlcədən nümayiş etdirilməsi üçün.

- Hadisələrin mexanizmini göstərmək üçün kompüter modellərindən istifadə (qazın təzyiqi, maddənin müxtəlif aqrekat hallarındakı molekulların yerləşməsi, diffuziya, Braun hərəkəti və s.) mümkündür. Bu üsul hadisəni müxtəlif şərtlər altında tədqiq etməyə imkan verir. Modellərlə birlikdə qrafiklərin qurulması və proseslərin izahı təqdim olunur ki, bu da materialın daha sürətli və keyfiyyətli mənimsənilməsinə kömək edir, əyaniliyi artırır və təlimi daha əlçatan edir.

- Sxemlərin, rəsmlərin, alim-fiziklərin fotosəkillərinin, cihaz və qurğuların təsvirlərinin nümayişi üçün istifadə olunur.

Dərs üçün təqdimatlardan istifadə. Təqdimat:

- materialın məntiqini qorumağa (dərsin plan-konpekti kimi çıxış edir);
- dərslərdəki sxem, cədvəl və şəkilləri bütün siniflə birlikdə işləmək üçün təkrar göstərməyə imkan verir.

Məsələlərin həlli

- Keyfiyyət xarakterli məsələlərin həllində fiziki eksperiment konstruktorlarından istifadə faydalıdır. Kompüter modelləşdirməsi fiziki hadisələrin dinamik və əyani təsvirlərini təqdim edir, real müşahidə zamanı görünməyən incə detalları aşkar etməyə imkan yaradır. Modellər vasitəsilə real

hadisənin sadələşdirilmiş forması vizuallaşdırılır və mərhələli şəkildə əlavə amillər daxil edilərək model reallığa yaxınlaşdırılır.

• Kəmiyyət məsələlərinin həllində isə (məsələn, atılma bucağından asılı olaraq uçuş məsafəsi və s.) kompüter modelləri vasitəsilə əldə olunan nəticələri müxtəlif şərtlər altında yoxlamaq mümkündür. İnteraktiv modellər başlanğıc parametrlərin geniş diapazonda dəyişdirilməsinə, zaman miqyasının tənzimlənməsinə və real təcrübədə mümkün olmayan situasiyaların modelləşdirilməsinə imkan verir.

Kompüter modellərinin dərstdə istifadəsi elə qurulmalıdır ki, dərs yalnız maraqlı deyil, həm də maksimum təlim effekti versin. Müəllim kompüterdən istifadə zamanı sanitariya-gigiyenik tələbləri də nəzərə almalıdır. Buna görə müəllim əvvəlcədən istifadə olunacaq model üzrə iş planı hazırlamalı, sual və tapşırıqları modelin funksional imkanlarına uyğun şəkildə müəyyən etməlidir.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏLƏRİN SİYAHISI:

1. Hasanov O.M., Adgəzəlova X.A., Hüseynov C.İ. //Orta məktəbdə fizika üzrə kompüter texnologiyalarının müxtəlifliyi// “ENDLESS LIGHT in SCIENCE” beynəlxalq elmi-praktik jurnal, 17 dekabr 2022, Almatı, Qazaxıstan, s. 3–5.
2. Hasanov O.M., Adgəzəlova X.A., Hüseynov C.İ. //Orta məktəbdə fizika üzrə kompüter texnologiyalarının tətbiqinin problemləri və perspektivləri// “QLOBAL ELM VƏ İNNOVASIYA 2022: MƏRKƏZİ ASIYA” beynəlxalq jurnal, №4(18), dekabr 2022, Almatı, Qazaxıstan, s. 9–11.
3. Hasanov O.M., Adgəzəlova X.A., Hüseynov C.İ. //Orta məktəbdə fizikanın tədrisində kompüter texnologiyalarının istifadəsi problemləri və perspektivləri// “ELM VƏ TƏHSİLİN İNKİŞAF TENDENSİYALARI”, №87, iyul 2022, Samara, s. 46–49.
4. Hasanov O.M., Adgəzəlova X.A., Hüseynov C.İ. //Fizikanın tədrisində virtual eksperimentin xüsusiyyətləri// “İnnovativ elmi tədqiqatlar” jurnalı, №4-1(18), aprel 2022, Ufa.
5. Hasanov O.M., Adgəzəlova X.A., Hüseynov C.İ. // Fizikanın tədrisində İKT-nin tətbiqi təcrübəsi // Milli Elmi və İnnovativ Tədqiqatlar Akademiyası “SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME” (Buraxılış 16, sentyabr 2025), Qazaxıstan, Astana şəhəri, s. 121–123.
6. Hasanov O.M. // Fizika dərslərində müxtəlif informasiya texnologiyaları // “IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION” beynəlxalq elmi jurnal, 15 iyun 2025-ci il, Almatı, Qazaxıstan, s. 6–9.